

УДК 614.48

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967647>

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

**Морозова Н.С.¹, Мариевский В.Ф.², Лях С.И.³, Ридный С.В.¹,
Головчак Г.С.¹, Коробкова И.В.¹, Попов А.А.¹**

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²ГУ “Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины”, г. Киев

³Харьковский национальный медицинский университет
sergey.readney@gmail.com

ДЕЗИНФЕКТОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

**Морозова Н.С.¹, Марієвський В.Ф.², Лях С.І.³, Рідний С.В.¹,
Головчак Г.С.¹, Коробкова І.В.¹, Попов О.О.¹**

¹ Харківська медична академія післядипломної освіти

² ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України”, м Київ

³ Харківський національний медичний університет
sergey.readney@gmail.com

DISINFECTOLOGICAL PREVENTION OF VIRAL INFECTIONS

**Morozova N.S.¹, Marievsky V.F.², Lyakh S.I.³, Readney S.V.¹,
Golovchak G.S.¹, Korobkova I.V.¹, Popov A.A.¹**

¹ Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education

² L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of NAMS of Ukraine, SI

³ Kharkov National Medical University
sergey.readney@gmail.com

25

Summary/Резюме

The article highlights the problems of disinfectological prophylaxis of viral infections associated with differences in disinfectant resistance to enveloped and without enveloped viruses. Modern approaches to the classification of viruses by rank and degree of resistance to disinfectants are considered. The issues of the choice of disinfectants and antiseptics of the intended purpose for the disinfection of epidemiologically significant objects and hands of medical personnel aimed at the prevention of viral infections are discussed.

Key words: *viruses, envelope, without envelope, disinfectants, antiseptics.*

У статті висвітлено проблеми дезінфектологічної профілактики вірусних інфекцій, пов'язані з відмінностями в стійкості до дезінфектантів оболонкових та безоболонкових вірусів. Розглядаються сучасні підходи до класифікації вірусів за рангами й ступенями стійкості до дезінфектантів. Обговорюються питання вибору дезінфектантів й антисептиків цільового призначення для знезараження епідеміологічно значущих об'єктів та рук медичного персоналу, спрямованих на профілактику вірусних інфекцій.

Ключові слова: віруси, оболонкові, безоболонкові, дезінфектанти, антисептики.

В статье освещены проблемы дезинфектологической профилактики вирусных инфекций, связанные с различиями в устойчивости к дезинфектантам оболочечных и безоболочечных вирусов. Рассматриваются современные подходы к классификации вирусов по рангам и степени устойчивости к дезинфектантам. Обсуждаются вопросы выбора дезинфектантов и антисептиков целевого назначения для обеззараживания эпидемиологически значимых объектов и рук медицинского персонала, направленных на профилактику вирусных инфекций.

Ключевые слова: вирусы, оболочечные, безоболочечные, дезинфектанты, антисептики.

Обзор эпидемий последних десятилетий показал, что самой мощной угрозой здоровью населения, экономике страны и жизненному укладу общества являются инфекционные заболевания.

За последние 50 лет выявлено около 1500 новых возбудителей, которые могут привести мир к хаосу. Стало очевидным, что именно рост инфекционных заболеваний является потенциальной угрозой, которая становится все более ощутимой и все факторы ведущие к этому усугубляются. По прогнозам к 2050-му году на Земле будет проживать около 9 млрд. человек. При этом 1 млрд. будет активно путешествовать по всей планете, а, следовательно, за ним будут перемещаться и возбудители. Более того, 60 % населения живут в городах и среда в которой они живут претерпевает деградацию [1].

В последние годы отмечается интенсивный рост особо опасных вирусных инфекций. Их масштабы возросли, чему способствует много факторов, в том числе увеличивающееся количество трансграничных поездок.

В период роста уровня инфекционных заболеваний вирусной этиологии возникла необходимость в более эффективном прогнозировании, реагировании и соответственно их профилактики.

Определяющим моментом является высокая контагиозность вирусных инфекций, быстрая распространяе-

мость, вовлечение в эпидпроцесс медицинского персонала.

Анализ последних эпидемий (пандемий), например Зика, Чикунгунья, Эбола, показал, что возбудители могут сохранять жизнеспособность во внешней среде, что создает угрозу возникновения, в частности внутрибольничных вспышек вирусных инфекций как среди пациентов, персонала, так и эпидемий среди населения. Имеются многочисленные данные по обнаружению вирусов на объектах внешней среды, а также на руках людей. Поэтому в число профилактических мероприятий при соответствующей эпидемической ситуации должно входить обеззараживание не только различных объектов окружающей среды, но и рук целевыми дезинфицирующими средствами и антисептиками.

Черезвычайное разнообразие возбудителей вирусных инфекций требует индивидуального подхода к выбору соответствующих мер дезинфектологической профилактики. Результаты лабораторного тестирования дезинфекционных средств свидетельствует об их различной эффективности в отношении разнообразных вирусов в частности, имеющих оболочку и без оболочки [2-7]. Препараты которые активны в отношении вирусов с оболочкой (липофильных) обозначают как «ограниченно вирулицидные», а препараты активные в отношении вирусов без оболочки (гид-

Устойчивость вирусов к дезинфицирующим средствам (ДС)

Классы и ранги устойчивости вирусов к ДС		Группы и виды вирусов	Оболочка
2 класс средняя устойчивость	Ранг Г	полиовирусы, вирусы Коксаки, ЕСНО, энтеровирусы 68-71 типов Риновирусы норовирусы вирус гепатита А	-
	Ранг Д	ротавирусы реовирусы	-
	Ранг Е	аденовирусы	-
3 класс Низкая устойчивость	Ранг И	Вирусы парентеральных гепатитов В, С, D; ВИЧ Вирусы герпеса Цитомегаловирус Вирусы гриппа Вирусы парагриппа Коронавирусы Вирусы геморрагических лихорадок, в том числе вирусы Эбола, Марбург и др.	+ + + + + + +

Таблица 1

стойчивости к различным химическим соединениям, что следует учитывать при выборе дезинфицирующих средств. В общей системе классификации устойчивости микроорганизмов вирусы делятся на классы и ранги. Внутри каждого класса ранги обозначаются буквами алфавита и указывают на последовательное снижение устойчивости вирусов к дезинфицирующим средствам. Наиболее устойчивыми к действию химических дезинфицирующих средств являются вирусы без оболочки ранг Г класса 2 (Таблица 1).

Антимикробная активность химических веществ (по материалам отечественных и зарубежных исследований).

Вирусы, ранги, классы	Химические вещества							
	Хлорактивные	Кислород активные	Альдегиды	Третичные алкаламины	Четвертичные аммониевые соединения	Производные гуанидинов	Спирты	Производные фенола
Вирусы ранга Г класс 2	+	+	+	+	±	±	±	-
Вирусы ранга Д и Е класс 2	+	+	+	+	+	+	+	±
Вирусы ранга И класс 3	+	+	+	+	+	+	+	±

Обозначения: + активные; ± не всегда активные

Таблица 2

Таблица 3

Классификация дезинфицирующих средств по вирулицидной активности

1 группа высокая активность	2 группа умеренная активность	3 группа избирательная активность
Альдегиды (кроме глиоксаля); надуксусная кислота; натриевая и калиевая соли дихлоризоциануровой кислоты; натриевая соль трихлоризо-циануровой кислоты; анолиты; дихлордиметилгидантоин; диоксид хлора	Хлорамин; гипохлорит натрия; гипохлорит кальция; некоторые ЧАС (оболочечные вирусы); полимерные производные гуанидина; глиоксаль; перекись водорода; спирт этиловый;	Хлоргексидина биглюконат; кларатрат дидецилдиметил аммония бромид с мочевиной; производные фенола; изопропиловый спирт;

* инактивируют вирусы классов 2 и 3 (всех рангов)
** инактивируют вирусы рангов Д и Е (класса 2), вирусы ранга И (класса 3)

рофильных) как «вирулицидные».

Вирусы с оболочкой и вирусы без оболочки существенно различаются между собой по чувствительности и ус-

оно будет эффективно и в отношении менее устойчивых. Дезинфицирующие средства по вирулицидной активности делятся на три группы — высокая, уме-

ренная и избирательная активность (Таблица 3).

Согласно классификации вирулицидной активности химических дезинфицирующих средств в отношении вирусов Коксаки, ЕСНО, энтеровирусов 68-71 типов, полиомиелита, гепатита А (ранг Г класс 2) не эффективны водные растворы хлоргексидина биглюконата, клартрата дидецилдиметил аммония бромида с мочевиной, производные фенола, изопропиловый спирт.

Независимо от механизма передачи вирусных инфекций возбудители могут переноситься руками медицинского персонала. Контаминация рук вирусами, а также распространение различных вирусов посредством рук подтверждено многочисленными исследованиями [8].

При этом приоритет принадлежит вирусам, имеющим оболочку. Передача вирусов без оболочки представляет опасность в основном в профильных стационарах.

В качестве антисептика для гигиены рук при вирусных инфекциях наиболее часто используются спирты — этанол, 1 - пропанол и 2 - пропанол в концентрации от 60 до 95 %.

Препараты с более низким содержанием спирта менее эффективны [9, 10]. Указанные препараты эффективны в отношении вирусов, имеющих оболочку.

При гигиенической обработке рук на вирусы без оболочки достаточно эффективно действует этанол в высоких концентрациях (95 %) и при экспозиции более 30 секунд [11,12]. Пропанолы на вирусы без оболочки действу-

Таблица 4

Вирулицидная активность различных действующих веществ в составе антисептика

Действующие вещества и концентрация	Действие на вирусы с оболочкой	Действие на вирусы без оболочки
Этанол (95%)	+++	+
Этанол (60-80%)	+++	++
1-пропанол (60-80%)	+++	(+)
2-пропанол (60-80%)	+++	(+)
Хлоргексидин (4%)	++	-

+++ обширное и очень быстрое действие (15-30 сек)
 ++ обширное и быстрое действие (до 2 мин)
 + обширное и медленное действие (>2 мин)
 (+) ограниченное действие
 - не действует

ют избирательно (Таблица 4).

Таким образом на вирусы без оболочки достаточно эффективно действует только этанол в высоких концентрация, например 95 %, однако при этом экспозиция должна быть более 30 секунд [11,13].

На вирусы без оболочки пропанола действуют избирательно. Исключение составляют только ротавирусы, на которые отмечается воздействие спиртовых антисептиков по типу вирусов с оболочкой в течение 30 секунд.

На модели использования бактериофага кишечной палочки (колифаг MS2) прослежен процесс распространения вирусных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях.

В результате установлено интенсивное распространение модельного вируса через руки медицинского персонала, пациентов, дверные ручки, поверхности пола, на другие объекты внутрибольничной среды — это определяет обоснованный выбор наиболее значимых с эпидемиологической точки зрения объектов обеззараживания [7].

Приведенные данные указывают на необходимость обязательного обеззараживания дезинфектантами и антисептиками целевого назначения эпидемиологически значимых объектов и рук медицинского персонала с учётом их чувствительности к дезинфицирующим

препаратам.

В целом это позволяет обосновать комплекс дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение распространения вирусных инфекций в ЛПУ в конкретной эпидемической ситуации.

References/Литература

1. Влияние эпидемий на экономику. Роль государственно-частного партнерства на примере борьбы с вирусом Эбола. Опыт и перспективы. Петербургский международный экономический форум 2016.
The impact of epidemics on the economy. The role of public-private partnerships in the fight against the Ebola virus. Experience and prospects. St. Petersburg International Economic Forum 2016.
<https://roscongress.org/sessions/vliyanie-epidemiya-na-ekonomiku-rol-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-na-primere-borby-s-virusom-e/translation/>
2. Корчак Г.И., Морозова Н.С. Практика гигиены рук. - К.: Ника-Центр, 2010.-112с.
Korchak G.I., Morozova N.S. Hand hygiene practice. - K.: Nika-Center, 2010.-112s.
3. Wilson P., Zumla A. Transmission and Prevention of Acute Viral Respiratory Tract Infections in Hospitals. Curr Opin Pulm Med. 2019 N 25(3), P. 220-224.
4. Ofner-Agostini M, Wallington T, Henry B, Low D, McDonald LC, Berger L, Mederski B, Wong T; SARS Investigative Team. Investigation of the second wave (phase 2) of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Toronto, Canada. What happened? Can Commun Dis Rep. 2008. N 34(2), P. 1-11.
5. Hayden F.G. 2004, Rhinovirus & the lower respiratory tract. Rev. Med. Virol. N 14, P. 17-31.
6. Achonu C, Laporte A/Gardam M.A 2005, The financial impact of controlling a respiratory virus outbreak in a teaching hospital: lessons learned from SARS. Can. J. Public Health. N 96, P. 52-54.
7. Пантелеева Л.Г. Использование колифага в качестве модельного вируса для исследования путей распространения вирусной инфекции в лечебно-профилактических учреждениях // Актуальные вопросы теории и практики дезинфектологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора: В 2 т. - Т. 1 (под ред. М.Г. Шандалы).-Москва: ИПК ИТАР ТАСС, 2008, - С. 156-158.
Panteleeva L.G. The use of coliphage as a model virus to study the pathways of the spread of viral infection in medical and preventive institutions // Actual problems of the theory and practice of disinfectology: Materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Federal State Institution of Scientific Research Institute of Disinfectology of Rospotrebnadzor: In 2 volumes -T. 1 (edited by M.G. Shandaly) .- Moscow: IPK ITAR TASS, 2008, - pp. 156-158
8. Кампф Г. Гигиена рук в здравоохранении. К.: Здоров'я, 2005.— 289 с.
9. Kramer A, Rudolph P, Kampf G., Pittet D. 2002, Limited efficacy of alcohol-based hand rubs. Lancet N 359, P.1489—1490.
10. Pietsch H. 2001, Hand antiseptics: rubs versus scrubs, alcoholic solutions versus alcoholic gels. J. Hosp. Infect. N 48 P. S33—S36.
11. Kampf G., Rudolf M., Labadie J-C., Barrett SP 2002, Spectrum of antimicrobial activity and user acceptability of the hand disinfectant agent Sterillium Gel. J. Hosp. Infect. N 52 P. 141— 147.
12. Woodcock P.M. 1988, Biguanides as industrial biocides. In: Payne KR (Hrsg): Industrial biocides. John Wiley & Sons, Chichester, 1988, P. 19 — 36.
13. Wutzier P., Sauerbrei A 2000, Virucidal efficacy of a combination of 0,2 % peracetic acid and 80 % (v/v) ethanol (PAA-ethanol) as a potential hand disinfectant. J. Hosp. Infect. N 46, P. 304—308.

*Впервые поступила в редакцию 18.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*